

Bank Aceh Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Dita Nurmawanadilah, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Aceh Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*) dan bibliometrik VOSviewer. Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Aceh Syariah*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file data RIS* ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Aceh Syariah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Aceh Syariah, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; dan (4) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Aceh Syariah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Aceh Syariah; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Kebijakan daerah Aceh untuk melakukan konversi dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah dapat diterapkan di daerah lain. Konversi ini memberikan hasil positif terhadap tingkat risiko kebangkrutan dalam menjalankan model bisnis perbankan. Aceh adalah salah satu daerah di mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap syariat Islam sangat tinggi, sehingga penerapan syariah pada perbankan dapat berjalan dengan baik. Namun, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bank syariah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Ini membuat masyarakat Aceh memiliki pilihan antara bank syariah atau bank konvensional (Yuliusdharma et al., 2022).

Pada tahun 2016, PT Bank Aceh melakukan konversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Perubahan nama Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Akhirnya, saat ini menjadi PT Bank Aceh Syariah dengan praktek murni syariah sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016, yang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 POJK.03/2016 (Pambuko & Pramesti, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Aceh Syariah pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi

pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Aceh Syariah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Aceh Syariah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank Aceh Syariah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 September 2016 dengan penetapan izin operasional konversi ke sistem syariah. Hal ini didasarkan pada Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 mengenai Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK di Banda Aceh. Inagurasi pengukuhan Bank Aceh Konvensional yang dikonversi menjadi Bank Aceh berbasis sistem syariah ini telah menyebabkan timbulnya pro dan kontra di kalangan masyarakat (Hartika, 2021).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti (Jalilah, 2021) (Syaripuddin, 2020).

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan

kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah Bank Aceh Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang Bank Aceh Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Aceh Syariah*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Aceh Syariah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Aceh Syariah

Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar Bank Aceh Syariah selama kurun waktu 2009 hingga 2022 menunjukkan peningkatan publikasi setiap tahunnya, terutama dalam lima tahun terakhir. Kami menemukan sebanyak 69 judul artikel yang berasal dari jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Bahkan pada tahun 2021, jumlah publikasinya mencapai 18 artikel. Sehingga, rata-rata publikasi ilmiah seputar Bank Aceh Syariah adalah lebih dari enam artikel per tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Aceh Syariah berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2009	1	2018	10
2013	2	2019	12
2014	2	2020	17

2015	1	2021	18
2016	1	2022	1
2017	4		
Jumlah = 69			

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 2, terdapat 10 afiliasi/lembaga yang paling banyak mempublikasikan artikel penelitian seputar Bank Aceh Syariah. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum keperdataan merupakan lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian seputar Bank Aceh Syariah, yaitu sebanyak enam artikel.

Tabel 2. Peringkat 10 institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah Bank Aceh Syariah

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	6
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	5
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University	4
Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance, Prodi Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry / Journal of Sharia Economics, Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry	3
E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Faculty of Economics and Business, Universitas Malikussaleh / Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe / Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Department of Accounting, Faculty of Economics & Business / Jurnal EMT KITA, Lembaga KITA / Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Peneliti paling produktif yang membahas tentang Bank Aceh Syariah adalah Budianto dari Universitas Teuku Umar, yang menulis sebanyak dua artikel jurnal. Sementara penulis lain hanya menulis satu artikel jurnal.

Sumber data lainnya, antara lain: (Rofika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Gozali et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto et al., 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmah et al., 2023) (L. Rahmawati et al., 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputaran Bank Aceh Syariah.

Hasil penelusuran ini diperoleh dari website Garuda (Garba Rujukan Digital) yang diekspor ke dalam format RIS (*research information systems*), kemudian diinput dan dianalisis menggunakan *VOSViewer*. Berikut adalah hasilnya:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputaran Bank Aceh Syariah

Data diolah menggunakan *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil *network* peta *co-word* perkembangan penelitian seputaran Bank Aceh Syariah terbagi menjadi 8 kluster dan 116 topik, yaitu:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 21 topik, yaitu: *article, banda aceh, commitment, data analysis, effect, employee, employee performance, influence, job insecurity, job satisfaction, kerja, organization, organizational commitn, organizational culture, organizational support, path analysis, person, turnover intention, work environment, work motivation.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 20 topik, yaitu: *bank, Bank Aceh Syariah, bank health, change, customer loyalty, data, difference, fund, good corporate governance, interview, islamic bank, management, mechanism, murabaha financing, observation, pihak bank, principle, risk, study.*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 18 topik, yaitu: *asset, capital, conversion, earning, effectiveness, fdr, financial performance, gcg, npf, profitability, ratio, return, risk profile, roa, roe, significance probability, tbk, tcount.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 16 topik, yaitu: *asset ratio, bi rate, deposit ratio, determination, factor, financing, financing ratio, murabahah, murabahah financing, murabahah financing decision, musarakah financing, object, rate, regression coefficient, research, rfr.*

- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 12 topik, yaitu: *bireuen regency, convenience, customer, micro entrepreneur, number, perception, persepsi, profit, rahn, respondent, significant influence*.
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 12 topik, yaitu: *bank Aceh, correlation value, dps, human resource account, measurement, organizational structure, primary data, questionnaire, religiusitas, reporting, source, third party fund*.
- Kluster 7. Warna oranye terdiri dari 11 item topik yaitu: *amount, coefficient, increase, percent, persen, profit sharing, quality, saving, service, value, variable*.
- Kluster 8. Warna coklat terdiri dari 3 topik, yaitu: *agricultural risk, determinant, product knowledge*.
- Kluster 9. Warna merah muda terdiri dari 3 topik, yaitu: *information system, significant effect, user*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Aceh Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 12 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah, yaitu:

Pertama, pola pelunasan pembiayaan Murabahah. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pola pelunasan pembiayaan Murabahah: (1) Permohonan Pembiayaan: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, yang menjelaskan tujuan dan rincian pembiayaan yang diminta. (2) Penilaian dan Persetujuan: Bank akan mengevaluasi permohonan pembiayaan dan melakukan analisis kelayakan. Jika disetujui, bank dan nasabah akan menandatangani perjanjian pembiayaan Murabahah. (3) Pembelian Aset: Bank akan membeli aset yang diinginkan oleh nasabah dengan harga tunai. Aset tersebut akan menjadi milik bank. (4) Penjualan kepada Nasabah: Bank menjual aset kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga pembelian tunai ditambah dengan markup atau keuntungan bank. Harga jual akan dibagi menjadi angsuran-angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah. (5) Pembayaran Angsuran: Nasabah akan membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati. Angsuran dapat dibayarkan secara bulanan atau sesuai dengan periode yang ditentukan dalam perjanjian. (6) Pelunasan Penuh: Nasabah harus melunasi pembiayaan secara penuh setelah semua angsuran selesai dibayarkan sesuai dengan perjanjian (Yahya, 2020).

Kedua, pengaruh BI *rate* terhadap persentase bagi hasil pembiayaan Musyarakah. Pengaruh BI Rate terhadap persentase bagi hasil pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Pengaruh Terhadap Suku Bunga: Kebijakan Bank Indonesia terkait BI Rate dapat mempengaruhi suku bunga pembiayaan bank, termasuk pembiayaan berbasis Musyarakah di Bank Aceh Syariah. Ketika BI Rate naik, suku bunga pinjaman bank komersial cenderung ikut naik, termasuk suku bunga pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah. Sebaliknya, ketika BI Rate turun, suku bunga pinjaman bank cenderung mengalami penurunan, dan ini bisa berdampak pada suku bagi hasil dalam pembiayaan Musyarakah. (2) Risiko Investasi: Pembiayaan Musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang berbagi risiko dan keuntungan dari suatu proyek atau usaha. Jika BI Rate meningkat, suku bunga bank komersial juga naik, yang dapat menyebabkan investor atau mitra dalam pembiayaan Musyarakah menuntut bagi hasil yang

lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko investasi yang lebih tinggi akibat suku bunga yang lebih tinggi. (3) Permintaan Pembiayaan: BI Rate juga dapat mempengaruhi permintaan pembiayaan dari masyarakat dan perusahaan. Jika BI Rate meningkat, suku bunga yang lebih tinggi bisa membuat orang lebih berhati-hati dalam mengajukan pembiayaan. Sebaliknya, ketika BI Rate turun, permintaan pembiayaan cenderung meningkat karena suku bunga yang lebih rendah membuat pembiayaan lebih terjangkau. (4) Kebijakan Bank Aceh Syariah: Meskipun BI Rate menjadi acuan, Bank Aceh Syariah juga memiliki kebijakan internal terkait penetapan suku bagi hasil dalam pembiayaan Musyarakah. Suku bagi hasil dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor lain seperti risiko proyek, keuntungan yang diharapkan, dan kondisi pasar. Bank juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menentukan skema pembiayaan berbasis Musyarakah (Raihana, 2020).

Ketiga, penetapan margin keuntungan Murabahah. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya terlibat dalam penetapan margin keuntungan Murabahah di bank syariah: (1) Analisis Risiko: Bank Aceh Syariah akan melakukan analisis risiko untuk menentukan besaran margin keuntungan yang sesuai. Ini mencakup penilaian risiko bisnis, risiko pasar, risiko likuiditas, dan faktor-faktor risiko lainnya yang relevan. (2) Biaya Operasional: Bank akan menghitung biaya operasional yang terkait dengan transaksi Murabahah, termasuk biaya pengadaan barang, biaya administratif, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses penjualan. (3) Biaya Pendanaan: Bank Aceh Syariah juga akan mempertimbangkan biaya pendanaan yang mereka hadapi. Ini melibatkan biaya modal, biaya dana, dan biaya lainnya yang terkait dengan sumber pendanaan bank. (4) Pasar dan Persaingan: Bank akan mempertimbangkan persaingan di pasar dan membandingkan margin keuntungan mereka dengan bank syariah lainnya untuk memastikan bahwa mereka tetap kompetitif. (5) Keuntungan Wajar: Bank juga akan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang wajar untuk bisnis mereka. Ini termasuk pengembalian investasi yang adil dan menjaga keberlanjutan bank secara finansial. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Bank Aceh Syariah akan menetapkan margin keuntungan Murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan persyaratan regulasi yang berlaku. Margin ini akan diterapkan pada harga jual barang yang dibeli oleh bank dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan markup yang mencerminkan keuntungan bank. Penting untuk dicatat bahwa penetapan margin keuntungan Murabahah pada bank syariah juga dapat dipengaruhi oleh fatwa dan panduan dari badan pengawas dan otoritas syariah yang berwenang di wilayah tersebut. Oleh karena itu, praktek dan kebijakan dapat bervariasi antara bank syariah yang berbeda dan juga dapat berubah seiring waktu (Malahayati, 2020).

Keempat, akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*: (1) Pengajuan Permohonan: Pihak yang membutuhkan pembiayaan mengajukan permohonan kepada bank untuk mendapatkan *Qardhul Hasan*. (2) Evaluasi: Bank akan mengevaluasi permohonan tersebut untuk memastikan kebutuhan pembiayaan dan kelayakan penerima. Dalam prinsip syariah, pemberian *Qardhul Hasan* harus didasarkan pada niat baik (*Hasan*) dan kemampuan penerima untuk mengembalikan dana tersebut. (3) Penyetujuan: Setelah evaluasi, jika permohonan dinyatakan lolos, bank akan menyetujui pemberian *Qardhul Hasan* dan menentukan jumlah dan jangka waktu pembiayaan. (4) Pencairan Dana: Setelah persetujuan, bank akan mencairkan dana sesuai dengan kesepakatan kepada penerima. (5) Pencatatan Akuntansi: Pada sisi

akuntansi, dana yang diberikan sebagai *Qardhul Hasan* harus dicatat sebagai bagian dari piutang bank dengan mencatatkan pembiayaan tersebut di dalam sistem akuntansi bank. (6) Pelunasan: Penerima pembiayaan diharapkan untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan, tanpa tambahan bunga atau biaya. (7) Pencatatan Pelunasan: Ketika penerima melunasi pembiayaan, bank akan mencatatkan penerimaan tersebut dalam sistem akuntansi sebagai pengurangan dari piutang bank (Khairani, 2019).

Kelima, pelaksanaan pembiayaan Murabahah/komersial. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dilakukan oleh bank syariah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah: (1) Permohonan Pembiayaan: Pemohon yang merupakan nasabah potensial akan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke Bank Aceh Syariah. Permohonan tersebut akan mencakup informasi tentang bisnis atau investasi yang akan didanai, besaran dana yang dibutuhkan, dan jangka waktu pembiayaan. (2) Evaluasi Kelayakan: Bank Aceh Syariah akan melakukan evaluasi kelayakan pemohon dan proyek yang akan didanai. Proses ini meliputi analisis kredit dan risiko, serta memastikan bahwa pemohon memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. (3) Penetapan Harga: Setelah pemohon dinyatakan kelayakan, bank dan pemohon akan menetapkan harga jual barang atau aset yang akan dibeli oleh bank dan kemudian dijual kembali kepada pemohon dengan harga yang telah disepakati bersama. Harga jual biasanya mencakup biaya akuisisi dan margin keuntungan bank. (4) Akad Murabahah: Setelah harga jual ditentukan, bank dan pemohon akan menandatangani akad murabahah, yang merupakan perjanjian untuk pembelian dan penjualan kembali barang atau aset sesuai harga yang telah disepakati. Dalam akad murabahah, bank akan mengungkapkan biaya akuisisi dan keuntungan yang akan diperoleh sebagai bagian dari pembiayaan. (5) Pembiayaan: Setelah akad murabahah ditandatangani, bank akan membeli barang atau aset yang diinginkan oleh pemohon dari penjual. Kemudian, bank akan menjual kembali barang tersebut kepada pemohon dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, namun dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. (6) Pelunasan: Pemohon akan membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad murabahah hingga pembiayaan selesai dilunasi (R. Rahmawati, 2019).

Keenam, penyelesaian pembiayaan bermasalah. Beberapa langkah umum yang dapat diambil oleh bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, antara lain: (1) Identifikasi masalah: Bank perlu mengidentifikasi secara tepat pembiayaan yang mengalami masalah, menyusun daftar pembiayaan bermasalah, dan menganalisis akar penyebabnya. (2) Evaluasi pembiayaan: Setelah mengidentifikasi pembiayaan bermasalah, bank harus melakukan evaluasi kredit dengan memeriksa profil debitur, sebab akhir pembiayaan bermasalah, dan kondisi keuangan debitur. (3) Komunikasi dengan debitur: Bank perlu berkomunikasi dengan debitur secara aktif untuk mencari solusi bersama dan mengetahui situasi keuangan debitur. Hal ini dapat mencakup membahas permasalahan yang dihadapi debitur dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. (4) Restrukturisasi pembiayaan: Jika debitur menghadapi masalah keuangan sementara, bank dapat mempertimbangkan restrukturisasi pembiayaan dengan memberikan jangka waktu lebih lama, mengurangi tingkat bunga, atau mengatur ulang syarat-syarat pembayaran agar lebih sesuai dengan kondisi debitur. (5) Pelunasan bersyarat: Jika debitur masih mampu membayar, bank dapat menawarkan skema pelunasan bersyarat, di mana pembiayaan dapat dilunasi dalam beberapa tahap sesuai kemampuan debitur. (6) Penyelesaian secara

musyawarah: Bank dapat mencoba menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui musyawarah dengan debitur untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. (7) Penjualan atau pengalihan aset: Dalam beberapa kasus, bank dapat mempertimbangkan untuk menjual atau mentransfer pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga. (8) Penyelesaian hukum: Jika langkah-langkah di atas tidak berhasil, bank dapat mempertimbangkan tindakan hukum untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, misalnya, melalui proses lelang atau pengajuan klaim di pengadilan (Antoni, 2018).

Ketujuh, pelaksanaan bagi hasil/*revenue sharing*. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dilakukan dalam pelaksanaan bagi hasil pada Bank Aceh Syariah: (1) Identifikasi Pembiayaan: Nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan dari Bank Aceh Syariah harus mengajukan permohonan dan menyampaikan informasi mengenai proyek atau usaha yang akan didanai. Bank akan mengevaluasi proposal tersebut untuk memastikan kehalalan dan potensi usaha tersebut. (2) Penilaian Risiko: Bank Aceh Syariah akan melakukan analisis risiko terhadap proyek atau usaha yang akan didanai. Hal ini melibatkan penilaian kelayakan usaha, aspek hukum, keuangan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank juga akan mengevaluasi potensi pengembalian dan risiko yang terkait. (3) Penentuan Bagi Hasil: Setelah penilaian risiko selesai, Bank Aceh Syariah dan nasabah akan mencapai kesepakatan mengenai proporsi bagi hasil. Proporsi ini dapat disesuaikan berdasarkan keuntungan yang diharapkan dan risiko yang terlibat. Bagi hasil dapat ditetapkan sebagai persentase tetap atau berdasarkan pembagian laba bersih. (4) Pembiayaan dan Penggunaan Dana: Jika kesepakatan tercapai, Bank Aceh Syariah akan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dana tersebut dapat digunakan oleh nasabah untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. (5) Pemantauan dan Evaluasi: Bank Aceh Syariah akan terus memantau dan mengevaluasi progres usaha yang didanai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank juga akan memastikan kepatuhan terhadap pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. (6) Pembagian Keuntungan: Setelah proyek atau usaha menghasilkan keuntungan, Bank Aceh Syariah dan nasabah akan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Proporsi bagi hasil yang ditentukan akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pembagian keuntungan. Bagi hasil ini dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap bulan atau setiap tahun (Razali, 2018).

Kedelapan, pengaruh biaya dan pengukuran nilai Sumber Daya Manusia terhadap pelaporan akuntansi Sumber Daya Manusia. Secara umum, berikut beberapa pengaruh yang mungkin dimiliki biaya dan pengukuran nilai SDM terhadap pelaporan akuntansi SDM pada suatu bank syariah: (1) Biaya SDM: Biaya SDM mencakup gaji, tunjangan, pelatihan, dan manfaat lain yang diberikan kepada karyawan bank. Pengaruhnya dalam pelaporan akuntansi adalah sebagai beban yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Biaya SDM yang lebih tinggi dapat mengurangi laba bersih bank dan mempengaruhi indikator kinerja keuangan lainnya. (2) Pengukuran nilai SDM: Pengukuran nilai SDM adalah cara untuk menilai kualitas dan kontribusi karyawan pada kinerja bank. Pengukuran ini mencakup penilaian kinerja, potensi pengembangan, dan kompetensi karyawan. Jika bank memiliki sistem pengukuran nilai SDM yang baik, dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait sumber daya manusia, seperti kebijakan

penggajian, program pelatihan, dan promosi. (3) Pelaporan akuntansi SDM: Pelaporan akuntansi SDM melibatkan pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan terkait SDM dalam laporan keuangan. Ini termasuk informasi tentang biaya SDM, kebijakan insentif, program pengembangan SDM, dan penilaian kinerja. Pelaporan yang transparan dan komprehensif dapat memberikan pemangku kepentingan (seperti pemegang saham, regulator, dan masyarakat) wawasan yang lebih baik tentang manajemen SDM dan kinerja bank (Purba, 2017).

Kesembilan, pengaruh *Financing to Asset Ratio*, *Rate of Return of Financing Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* terhadap keputusan pemberian pembiayaan Murabahah. Penting untuk diingat bahwa kebijakan pemberian pembiayaan pada setiap bank dapat berbeda dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang lebih luas, termasuk kebijakan internal bank, keadaan pasar, dan peraturan yang berlaku. Namun, mari kita bahas tiga rasio keuangan yang disebutkan: (1) *Financing to Asset Ratio/FAR*: Rasio ini mengukur seberapa besar pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam kaitannya dengan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi FAR, semakin besar proporsi aset bank yang digunakan untuk memberikan pembiayaan. Jika FAR tinggi, maka bank mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan tambahan, termasuk pembiayaan Murabahah, untuk menghindari potensi risiko likuiditas. (2) *Rate of Return of Financing Ratio/RRF*: RRF mengukur tingkat pengembalian dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Rasio ini relevan dalam konteks pembiayaan Murabahah karena pembiayaan tersebut berdasarkan mekanisme jual-beli dengan markup harga. Bank akan mempertimbangkan RRF untuk menilai profitabilitas pembiayaan yang telah diberikan. Semakin tinggi RRF, semakin baik dari perspektif bank. (3) *Financing to Deposit Ratio/FDR*: FDR mengukur seberapa besar pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam kaitannya dengan total simpanan yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan ketergantungan bank pada dana pihak ketiga untuk memberikan pembiayaan. Jika FDR tinggi, bank mungkin perlu memikirkan sumber pendanaan alternatif atau menyesuaikan volume pembiayaan yang diberikan (Fahmi, 2017).

Kesepuluh, pengaruh (*intellectual capital*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Non Performing Financing/NPF*, *Return on Equity//ROE*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN, pembiayaan Mudharabah, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO terhadap kinerja keuangan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing faktor tersebut: (1) *Intellectual Capital*: *Intellectual Capital* merujuk pada nilai dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh suatu organisasi. Pada Bank Aceh Syariah, kekuatan intelektual ini dapat meningkatkan inovasi, efisiensi operasional, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan bisnis. Pengelolaan yang baik terhadap *Intellectual Capital* dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank, dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing. (2) *Capital Adequacy Ratio/CAR*: CAR adalah rasio yang mengukur kecukupan modal suatu bank untuk menahan risiko kerugian. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki cukup modal untuk menutupi risiko yang mungkin timbul. Pada Bank Aceh Syariah, memiliki CAR yang memadai penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan menjaga stabilitas keuangan. Tingginya CAR dapat mencerminkan kualitas aset bank, kekuatan modal, dan kemampuan bank dalam mengelola risiko. CAR yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan bank dan meminimalkan risiko kerugian. (2) *Non Performing Financing/NPF*: NPF mengacu pada

pembiayaan yang tidak dibayar secara tepat waktu oleh peminjam. Tingkat NPF yang tinggi dapat mengindikasikan kualitas aset yang buruk dan meningkatkan risiko kerugian. Oleh karena itu, Bank Aceh Syariah perlu mengelola NPF dengan baik agar tidak berdampak negatif pada kinerja keuangan bank. Peningkatan kualitas pembiayaan dan pemantauan yang cermat terhadap peminjam dapat membantu mengurangi risiko NPF dan meningkatkan kinerja keuangan. (3) *Return on Equity/ROE*: ROE adalah rasio yang mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh oleh pemegang saham dari investasi mereka di bank. ROE yang tinggi menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang baik. Bank Aceh Syariah perlu fokus pada peningkatan ROE dengan mengelola biaya operasional, meningkatkan pendapatan operasional, dan mengoptimalkan penggunaan modal. ROE yang tinggi dapat menarik investor dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi bank. (4) *Loan to Deposit Ratio/LDR*: LDR adalah rasio yang mengukur sejauh mana bank menggunakan dana simpanan nasabah untuk memberikan pembiayaan. LDR yang seimbang menunjukkan keseimbangan antara pendanaan dan pembiayaan. Pada Bank Aceh Syariah, menjaga LDR yang sehat dapat meminimalkan risiko likuiditas dan menjaga kestabilan keuangan. LDR yang baik juga dapat mempengaruhi profitabilitas dan pertumbuhan bank. (5) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN: CKPN adalah cadangan yang dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi kerugian akibat penurunan nilai aset. CKPN yang memadai penting untuk melindungi bank dari risiko kredit yang mungkin timbul. Pada Bank Aceh Syariah, pengelolaan CKPN yang tepat dapat membantu menjaga kualitas aset, mengurangi risiko kerugian, dan memperkuat kinerja keuangan bank. (6) Pembiayaan Mudharabah: Pembiayaan Mudharabah adalah salah satu jenis pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah. Dalam konteks kinerja keuangan Bank Aceh Syariah, pembiayaan Mudharabah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan profitabilitas bank. Manajemen yang baik terhadap pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan kinerja keuangan bank dengan memaksimalkan potensi pendapatan dan mengelola risiko secara efektif. (7) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO): BOPO adalah rasio yang mengukur seberapa efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya. Semakin rendah BOPO, semakin efisien bank dalam mengelola biaya dan meningkatkan profitabilitas. Bank Aceh Syariah perlu mengendalikan biaya operasionalnya agar tidak memberikan tekanan yang berlebihan pada kinerja keuangan. Efisiensi operasional yang baik dapat meningkatkan profitabilitas bank dan daya saing di pasar (Isnaliana, 2015).

Kesebelas, analisis kinerja keuangan dengan *Model Sharia Conformity and Profitability* (SCnP), CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity*), RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*).

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Aceh Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 20 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Aceh Syariah, yaitu:

Pertama, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan karyawan untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dalam konteks perbankan syariah, pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, produk dan layanan syariah yang ditawarkan, serta peraturan dan kebijakan internal sangat penting. Jika karyawan memiliki pemahaman yang baik,

mereka dapat melayani nasabah dengan lebih baik, menghindari kesalahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Kedua, pengenalan nasabah. Pengenalan nasabah adalah upaya bank untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan nasabah secara mendalam. Dengan mengenali nasabah dengan baik, karyawan dapat memberikan solusi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan nasabah, membina hubungan yang lebih baik, dan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap Bank Aceh Syariah.

Ketiga, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran penting dalam mengawasi operasional Bank Aceh Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS dapat memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa produk dan layanan yang ditawarkan bank sesuai dengan ajaran Islam. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh kepatuhan mereka terhadap aturan dan panduan syariah yang ditetapkan oleh DPS.

Keempat, sumber-sumber stres kerja. Stres kerja dapat berasal dari berbagai faktor, seperti beban kerja yang berat, tekanan untuk mencapai target, atau kurangnya dukungan dari lingkungan kerja. Jika karyawan di Bank Aceh Syariah menghadapi sumber-sumber stres yang tinggi, hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dan berdampak pada kinerja mereka. Manajemen yang baik perlu mengidentifikasi sumber stres dan mencari cara untuk mengatasi atau menguranginya agar karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif dan produktif.

Kelima, budaya organisasi. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan sikap yang dianut oleh anggota organisasi. Jika Bank Aceh Syariah memiliki budaya yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan keadilan, karyawan cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang lebih baik. Sebaliknya, budaya yang tidak sehat atau tidak mendukung dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara negatif.

Keenam, motivasi kerja. Motivasi kerja merujuk pada dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan, mengejar prestasi, dan berkinerja tinggi. Dalam konteks Bank Aceh Syariah, motivasi kerja yang tinggi pada karyawan dapat memiliki beberapa dampak positif terhadap kinerja mereka. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih bersemangat, memiliki produktivitas yang lebih tinggi, lebih kreatif, dan lebih berfokus untuk mencapai target pekerjaan mereka. Motivasi yang tinggi juga berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, yang berkontribusi pada citra positif Bank Aceh Syariah di mata nasabah.

Ketujuh, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang kondusif sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Jika Bank Aceh Syariah menyediakan lingkungan kerja yang positif, aman, dan mendukung, karyawan akan merasa lebih nyaman, puas, dan bersemangat untuk bekerja. Lingkungan kerja yang baik juga dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar karyawan, memfasilitasi pertukaran ide, dan meningkatkan tim kerja. Sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk dapat menyebabkan stres, ketegangan, dan konflik, yang dapat berdampak negatif pada kinerja karyawan.

Kedelapan, komitmen organisasi. Komitmen organisasi mengacu pada sejauh mana karyawan merasa terikat dan setia pada Bank Aceh Syariah sebagai tempat kerja. Karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi cenderung lebih berdedikasi, memiliki loyalitas yang kuat, dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan Bank Aceh Syariah. Komitmen organisasi yang tinggi juga berhubungan dengan tingkat retensi karyawan yang lebih baik

dan pengurangan turnover, karena karyawan cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih berinvestasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Kesembilan, Leader Member Exchange. *Leader Member Exchange* merujuk pada hubungan antara pemimpin dengan anggota timnya. Jika Bank Aceh Syariah menerapkan LMX yang baik, di mana pemimpin memperlakukan karyawan dengan adil, memberikan dukungan, dan memberi kesempatan untuk pertumbuhan karier, maka hal ini dapat meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung oleh pemimpin cenderung lebih termotivasi, memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan berkontribusi secara aktif dalam mencapai tujuan organisasi.

Kesepuluh, work overload. *Work overload* atau beban kerja yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kinerja karyawan. Jika karyawan di Bank Aceh Syariah mengalami beban kerja yang terlalu berat, mereka mungkin mengalami kelelahan fisik dan mental, stres, dan bahkan *burnout*. Akibatnya, kualitas pekerjaan dan produktivitas dapat menurun. Selain itu, *work overload* juga dapat mempengaruhi keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat absensi dan retensi karyawan.

Kesebelas, intimidasi. Intimidasi adalah tindakan atau perilaku yang menakutkan atau menimbulkan ketakutan pada orang lain. Apabila terjadi intimidasi di tempat kerja, maka karyawan cenderung merasa tidak aman dan stres. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya produktivitas, motivasi kerja yang rendah, dan kinerja yang buruk.

Kedua belas, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki dampak besar pada kinerja karyawan. Seorang pemimpin yang efektif dan inspiratif cenderung dapat memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang partisipatif dan memberikan dukungan akan berkontribusi pada kinerja karyawan yang lebih baik dibandingkan dengan gaya otoriter atau kurang mendukung.

Ketiga belas, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan untuk mencapai tujuan karir mereka. Ketika Bank Aceh Syariah memberikan kesempatan dan program pengembangan karir kepada karyawan, ini dapat meningkatkan motivasi, rasa memiliki, dan loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang cenderung memiliki kinerja yang lebih baik.

Keempat, belas, Locus of Control. *Locus of Control* mengacu pada keyakinan seseorang tentang sejauh mana dia merasa memiliki kendali atas kehidupannya. Jika karyawan memiliki *Locus of Control* internal, mereka cenderung merasa memiliki kendali atas kinerja mereka sendiri dan akan berusaha keras untuk mencapai target. Ini bisa berdampak positif pada kinerja mereka di Bank Aceh Syariah.

Kelima belas, etika kerja islam. Dalam lingkungan Bank Aceh Syariah, etika kerja Islam berperan penting. Prinsip-prinsip etika kerja Islam, seperti amanah, jujur, keadilan, dan tidak menerima riba, dapat membentuk perilaku karyawan yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Karyawan yang berpegang pada etika kerja Islam yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan perusahaan, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Keenam belas, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan di mana karyawan merasa puas dengan pekerjaannya dan lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja dapat berdampak positif terhadap kinerja karyawan, termasuk

di Bank Aceh Syariah. Ketika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, mereka cenderung lebih bersemangat, termotivasi, dan berdedikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya kepuasan kerja, karyawan cenderung lebih produktif, kreatif, dan berinisiatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Ketujuh belas, kompensasi. Kompensasi atau gaji yang adil dan kompetitif adalah faktor penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Di Bank Aceh Syariah, pemberian kompensasi yang sesuai akan memberikan dorongan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Kompensasi yang baik juga dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai target dan hasil kerja yang lebih baik. Selain itu, kompensasi yang memadai juga membantu dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi, sehingga meminimalkan tingkat pergantian karyawan dan memungkinkan Bank Aceh Syariah untuk mempertahankan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman.

Kedelapan belas, *gratitude*. *Gratitude* atau rasa syukur adalah sikap positif yang diucapkan atau ditunjukkan oleh perusahaan terhadap karyawannya atas kontribusi dan kinerja yang baik. Rasa syukur yang tulus dari perusahaan, termasuk di Bank Aceh Syariah, dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan diakui atas usaha mereka, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk terus berkinerja dengan baik dan memberikan kontribusi lebih untuk kesuksesan perusahaan.

Kesembilan belas, keterikatan kerja. Keterikatan kerja atau "*employee engagement*" mengacu pada tingkat keterlibatan, keterhubungan, dan komitmen karyawan terhadap pekerjaannya dan perusahaan. Tingkat keterikatan kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja karyawan di Bank Aceh Syariah. Karyawan yang merasa terikat dengan visi dan misi perusahaan akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih antusias. Selain itu, keterikatan kerja yang tinggi juga berhubungan dengan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas.

Kedua puluh, pendidikan. Pendidikan adalah faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan di Bank Aceh Syariah. Karyawan yang memiliki pendidikan yang baik dan relevan dengan pekerjaan mereka cenderung memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menjalankan tugas mereka. Pendidikan juga membantu karyawan untuk mengikuti perkembangan terkini di industri perbankan dan memberikan solusi yang lebih inovatif. Perusahaan, termasuk Bank Aceh Syariah, dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan sehingga mereka dapat terus meningkatkan kualitas kinerja mereka.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Aceh Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 4 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank Aceh Syariah, yaitu:

Pertama, perubahan bank umum syariah pada minat menabung nasabah. terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada minat menabung nasabah di Bank Aceh Syariah: (1) Kesadaran tentang Keuangan Syariah: Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah telah berdampak positif pada minat menabung di bank syariah, termasuk Bank Aceh

Syariah. Lebih banyak orang mulai memahami prinsip-prinsip syariah yang mengatur aktivitas perbankan, termasuk mekanisme menabung yang lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam. (2) Pengembangan Produk Tabungan Syariah: Bank Aceh Syariah terus mengembangkan produk tabungan syariah yang menarik bagi nasabah. Produk-produk ini menawarkan manfaat sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembagian keuntungan secara adil dan tidak mengandung unsur bunga. Dengan adanya produk tabungan yang sesuai dengan nilai-nilai keuangan Islam, minat nasabah untuk menabung di bank ini meningkat. (3) Edukasi Keuangan Syariah: Bank Aceh Syariah secara aktif menyediakan program edukasi tentang keuangan syariah kepada nasabah dan masyarakat umum. Dengan meningkatkan pemahaman tentang produk dan prinsip syariah, minat nasabah untuk menabung di Bank Aceh Syariah meningkat karena mereka merasa lebih yakin dan nyaman dengan pendekatan syariah yang diterapkan. (4) Fokus pada Nilai-Nilai Islami: Bank Aceh Syariah juga mempromosikan nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek operasionalnya. Hal ini mencakup penekanan pada etika bisnis, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang dapat menarik minat nasabah yang ingin menyimpan dananya di lembaga keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip agama.

Kedua, preferensi nasabah memilih produk pembiayaan (strategi *public relation*, kemudahan, keuntungan, keamanan, keunggulan produk, margin, pendapatan, prosedur pembiayaan). (1) Strategi *Public Relation*: Bank Aceh Syariah mengadopsi strategi *public relation* yang kuat untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produknya. Dalam upaya ini, bank dapat menggunakan media, kampanye sosial, dan partisipasi dalam acara-acara komunitas untuk membangun hubungan yang positif dengan nasabah potensial. (2) Kemudahan dan Keuntungan: Nasabah cenderung memilih produk pembiayaan yang menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan dan persyaratan yang tidak terlalu rumit. Selain itu, keuntungan yang kompetitif dan adil sesuai dengan prinsip syariah akan menjadi pertimbangan penting bagi nasabah dalam memilih produk pembiayaan di Bank Aceh Syariah. (3) Keamanan: Bank Aceh Syariah harus menunjukkan komitmen terhadap keamanan dana nasabah. Dalam sistem perbankan syariah, produk pembiayaan seringkali berbasis akad atau kontrak yang sesuai dengan hukum Islam. Menunjukkan keamanan dalam penyusunan akad dan pengelolaan dana akan memberikan kepercayaan lebih bagi nasabah. (4) Keunggulan Produk: Bank Aceh Syariah harus mengidentifikasi keunggulan produk pembiayaannya dibandingkan dengan bank lain. Keunggulan ini bisa mencakup syarat-syarat yang lebih fleksibel, proses pengajuan yang lebih cepat, atau tingkat keuntungan yang lebih kompetitif dibandingkan pesaing. (5) Margin dan Pendapatan: Margin yang kompetitif dan pendapatan yang adil bagi bank dan nasabah merupakan faktor yang signifikan dalam pemilihan produk pembiayaan. Perhitungan margin yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak akan menarik minat nasabah. (6) Prosedur Pembiayaan yang Transparan: Bank Aceh Syariah harus menunjukkan transparansi dalam prosedur pembiayaannya, menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban nasabah dalam kontrak pembiayaan. Transparansi ini akan membantu nasabah memahami dengan baik produk pembiayaan yang mereka pilih.

Ketiga, preferensi nasabah memilih produk tabungan (kualitas pelayanan, bagi hasil, tingkat pendapatan, religiusitas, kualitas produk, risiko, manfaat, kemudahan, pengetahuan, lokasi, lingkungan sosial, nilai-nilai syariah, persepsi, sikap, kepercayaan, informasi produk). Berikut adalah

beberapa faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih produk tabungan di Bank Aceh Syariah: (1) Kualitas Pelayanan: Nasabah menginginkan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif dari staf bank. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan nasabah. (2) Bagi Hasil: Produk tabungan di bank syariah berbasis pada prinsip bagi hasil (mudharabah). Nasabah akan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari produk tabungan tersebut. (3) Tingkat Pendapatan: Kondisi ekonomi nasabah akan mempengaruhi preferensinya dalam memilih produk tabungan. Produk yang cocok untuk nasabah dengan pendapatan rendah mungkin berbeda dari nasabah dengan pendapatan tinggi. (4) Religiusitas: Faktor keagamaan juga mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih produk tabungan. Bank Aceh Syariah, sebagai bank syariah, menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (5) Kualitas Produk: Nasabah akan mempertimbangkan fitur produk tabungan, seperti fasilitas tarik tunai, transfer, kartu ATM, dan lainnya. (6) Risiko: Nasabah akan melihat tingkat risiko dari produk tabungan yang ditawarkan, termasuk risiko likuiditas dan nilai investasi. (7) Manfaat: Produk tabungan dengan manfaat tambahan seperti asuransi atau diskon belanja dapat menarik minat nasabah. (8) Kemudahan: Faktor kemudahan dalam melakukan transaksi dan administrasi tabungan juga berpengaruh pada preferensi nasabah. (9) Pengetahuan: Tingkat pemahaman nasabah tentang produk tabungan akan mempengaruhi pilihannya. (10) Lokasi: Kemudahan akses ke kantor cabang atau ATM Bank Aceh Syariah juga bisa menjadi pertimbangan bagi nasabah. (11) Lingkungan Sosial: Pengaruh dari keluarga, teman, atau lingkungan sosial sekitar juga dapat mempengaruhi preferensi nasabah. (12) Nilai-nilai Syariah: Nasabah yang peduli dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah akan lebih memilih produk tabungan dari bank syariah. (13) Persepsi, Sikap, dan Kepercayaan: Citra dan reputasi Bank Aceh Syariah akan mempengaruhi pandangan nasabah terhadap produk dan pelayanannya. (14) Informasi Produk: Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang produk tabungan akan membantu nasabah dalam pengambilan keputusan.

Keempat, penggunaan Mobile Banking. Mobile banking merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui perangkat seluler, seperti *smartphone* atau tablet. Penggunaan *mobile banking* memberikan beberapa keuntungan, antara lain: (1) Kemudahan Akses: Nasabah dapat mengakses rekeningnya kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang fisik. (2) Transaksi Mudah: Melalui *mobile banking*, nasabah dapat melakukan transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan aktivitas perbankan lainnya dengan cepat dan mudah. (3) Keamanan: *Mobile banking* umumnya dilengkapi dengan lapisan keamanan, seperti penggunaan PIN, sidik jari, atau otentikasi dua faktor, sehingga transaksi menjadi lebih aman. (4) Notifikasi dan Informasi *Real-time*: Nasabah bisa mendapatkan pemberitahuan dan informasi langsung terkait aktivitas rekening mereka. (5) Penghematan Waktu: Dengan *mobile banking*, nasabah tidak perlu mengantri di kantor cabang atau ATM untuk melakukan transaksi. (6) Fitur Tambahan: Beberapa bank menyediakan fitur tambahan dalam *mobile banking*, seperti grafik transaksi, manajemen keuangan pribadi, dan rekomendasi produk.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Aceh Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Aceh Syariah, yaitu:

Pertama, penerbitan garansi bank untuk menjamin pihak pengguna jasa konstruksi. Sebagai bank syariah, Bank Aceh Syariah dapat menerbitkan garansi bank bagi pihak pengguna jasa konstruksi. Garansi bank merupakan suatu instrumen keuangan yang berfungsi untuk memberikan jaminan pembayaran kepada penerima garansi (pihak penerima jasa konstruksi) jika pihak yang dijamin (pihak kontraktor) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Dengan menerbitkan garansi bank, Bank Aceh Syariah bertindak sebagai pihak jaminan untuk memastikan bahwa pembayaran kepada pihak pengguna jasa konstruksi dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dari pihak kontraktor.

Kedua, perlindungan hukum bagi kreditur. Bank Aceh Syariah, seperti bank lainnya, harus memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Artinya, bank harus memastikan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, jika terjadi ketidakmampuan nasabah dalam membayar kembali kredit atau pembiayaan, bank juga harus melindungi hak-haknya sebagai kreditur dalam proses penyelesaian piutang.

Ketiga, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Bank Aceh Syariah diharapkan menerapkan GCG untuk menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam mengelola bank. Penerapan GCG akan membantu bank untuk menjalankan aktivitasnya secara efisien dan efektif, melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk nasabah, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

Keempat, pengelolaan rekening pasif nasabah. Rekening pasif adalah jenis rekening yang mengumpulkan dana dari nasabah melalui produk simpanan seperti tabungan dan deposito. Bank Aceh Syariah bertanggung jawab untuk mengelola rekening pasif nasabah dengan cermat dan amanah. Ini mencakup memberikan informasi yang jelas kepada nasabah tentang produk dan ketentuan yang berlaku, mengelola dana nasabah dengan baik untuk memberikan tingkat keuntungan yang wajar sesuai prinsip syariah, dan memberikan layanan yang baik kepada nasabah agar mereka merasa puas dengan pengelolaan rekening mereka.

Kelima, pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah, *Corporate Social Responsibility/CSR* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, *Return On Asset/ROA*. (1) Pembiayaan Murabahah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara memfasilitasi akses terhadap barang atau kebutuhan lainnya yang mungkin sulit dibeli secara tunai oleh masyarakat. Dengan adanya pembiayaan Murabahah, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan tersebut dengan sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pembiayaan Musyarakah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena melibatkan partisipasi aktif dari para pihak yang terlibat. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan, sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (3) Dengan melakukan kegiatan CSR, Bank Aceh Syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti pendidikan,

kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui CSR, bank dapat menciptakan dampak positif dalam komunitas yang dilayani, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat citra positif perusahaan. (4) Penerapan pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang tepat, serta komitmen dalam pelaksanaan CSR, dapat memberikan dampak positif pada ROA Bank Aceh Syariah. Pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menarik lebih banyak nasabah, sementara kegiatan CSR yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan dan ROA Bank Aceh Syariah.

Keenam, penerapan pembiayaan akad Salam. Bank Aceh Syariah mengimplementasikan pembiayaan dengan akad Salam, yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah. Akad Salam adalah transaksi jual beli di mana pelanggan membayar sejumlah uang di muka untuk memperoleh barang atau produk yang akan dikirimkan oleh bank pada waktu yang ditentukan di masa depan. Dalam pembiayaan akad Salam, bank bertindak sebagai penjual yang menerima pembayaran dimuka, dan kemudian menyediakan produk atau barang yang dibeli oleh pelanggan di waktu yang sudah disepakati.

Ketujuh, pengaruh Bank Aceh Syariah terhadap pengembangan wisata halal. Bank Aceh Syariah berperan dalam mendukung dan mengembangkan sektor wisata halal di wilayahnya. Wisata halal merupakan bentuk pariwisata yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, di mana fasilitas dan layanannya memenuhi syarat-syarat syariah, seperti tidak menyajikan minuman beralkohol, menyediakan makanan halal, dan menghormati adab-adab Islam. Bank Aceh Syariah dapat memberikan pembiayaan dan dukungan kepada pengusaha lokal atau perusahaan yang bergerak dalam bidang wisata halal, seperti hotel dan restoran yang menawarkan makanan halal, pusat rekreasi keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan sejenisnya. Melalui pembiayaan yang disalurkan, Bank Aceh Syariah dapat membantu meningkatkan infrastruktur dan kualitas layanan di sektor wisata halal, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan industri pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah di wilayah tersebut.

Kedelapan, dana haji (pengelolaan, tabungan haji dengan akad wadiah). Bank Aceh Syariah dapat menyediakan layanan tabungan haji dengan menggunakan akad wadiah. Akad wadiah adalah bentuk akad simpan-pinjam di mana nasabah menitipkan dana (simpanan) kepada bank, dan bank bertindak sebagai pengelola amanah dana tersebut. Dalam hal tabungan haji, dana yang didepositokan oleh nasabah akan dikelola oleh bank dengan hati-hati dan dipergunakan untuk tujuan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana haji oleh Bank Aceh Syariah dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan bank tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan bisnis atau investasi yang bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, nasabah yang menabung untuk haji dapat mempercayakan dananya kepada Bank Aceh Syariah dengan keyakinan bahwa dana tersebut dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Kesembilan, pendapatan non-halal. Sebagai bank syariah, Bank Aceh Syariah berkomitmen untuk menghindari pendapatan dari sumber-sumber non-halal, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas atau usaha yang dilarang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Contoh pendapatan non-halal yang dihindari oleh bank syariah adalah pendapatan dari bunga atau riba, judi, minuman beralkohol, makanan yang tidak halal,

dan sejenisnya. Bank Aceh Syariah bertujuan untuk memastikan seluruh pendapatan yang diperolehnya adalah dari transaksi dan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan dengan akad yang sah, investasi yang halal, dan layanan keuangan berbasis syariah lainnya. Dengan menghindari pendapatan non-halal, Bank Aceh Syariah dapat menjaga integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam operasional dan kegiatan bisnisnya.

Kesepuluh, pengaruh Bank Aceh Syariah terhadap pertumbuhan UMKM. Bank Aceh Syariah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, dan bank syariah memahami pentingnya pengembangan sektor UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Aceh Syariah dapat memberikan pembiayaan syariah kepada UMKM untuk mendukung kegiatan operasional, ekspansi usaha, pengadaan modal kerja, dan pengembangan produk atau layanan. Selain itu, bank juga dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada para pengusaha UMKM untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Aceh Syariah, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; dan (4) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- Antoni, M. S. (2018). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PRIMA (SERVICE EXCELLENCE), PORSI BAGI HASIL DAN TINGKAT PENDAPATAN NASABAH TERHADAP TABUNGAN FIRDAUS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH LANGSA. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam, Vol 10 No 1 (2018): JURISPRUDENSI*, 34–61. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/870>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi

- Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review*. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions*

on *Business and Economics*, 19, 231–246.
<https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Fahmi, I. (2017). Pengaruh Sumber-Sumber Stres Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA, Vol 1, No 1 (2017): Journal EMT KITA*, 59–67.
<http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/18/15>

Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>

Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>

Hartika, I. (2021). Aplikasi Akad Murabahah Pembiayaan Mikro Syariah Pada Bank Aceh Syariah Takengon. *Mubeza, Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021*, 7–12.
<https://journal.iaintakengon.ac.id/index.php/mbz/article/view/60/51>

Isnaliana, I. (2015). PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN MURABAHAH: ANALISIS KOMPARATIF BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BANK ACEH SYARIAH. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, Vol 4, No 2 (2015)*, 229–244.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/%231031/820>

Jalilah, M. A. A. A. J. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT PADA PROGRAM BANTUAN BINA LINGKUNGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BANDA ACEH. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, Vol 3, No 2 (2021), 109–131.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/10456/5822>

Khairani, A. Q. K. (2019). PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK OLEH PT. BANK ACEH SYARIAH UNTUK MENJAMIN PIHAK PENGGUNA JASA KONSTRUKSI (Suatu Penelitian Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol 3, No 1: Februari 2019*, 108–116.

<http://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/14978/6500>

- Malahayati, R. (2020). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG KUTACANE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 8, No 1 (2020): Februari 2020, 21–30. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/2291/1536>
- Pambuko, Z. B., & Pramesti, D. A. (2020). The Effectiveness of Bank Aceh Syariah Conversion Decisions. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 11, No 1 (2020), 1–23. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/3494/3480>
- Purba, A. I. (2017). Pengaruh Perubahan Bank Umum Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Aceh Syariah Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. 4 | No. 1 | 2017. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/825/615>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rahmawati, R. (2019). MOBILE BANKING: ANALISA PENGGUNAAN PADA NASABAH PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKEUMAWA: PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM). *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol 3 No 1 (2019): Vol 3 No 1 September 2019. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ihtiyath/article/view/1296>
- Raihana, R. A. S. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN, RELIGIUSITAS, LOKASI, DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA). *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, Vol 2, No 2 (2020), 110–1223. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/8643/pdf>
- Razali, S. S. R. (2018). PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BIREUEN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, Vol 2 No 2 (2018): JESKaPe Vol. 2 No. 2 July-December 2018, 59–82. <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/371/235>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Syaripuddin, S. (2020). PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK ACEH SYARIAH TAKENGON. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, Vol 4 No 1 (2020): Vol 4 No 1 September 2020*. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ihtiyath/article/view/1402/1163>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeristeit Leiden*. Leiden: Univeristeit Leiden.
- Yahya, A. A. F. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MASYARAKAT ACEH DALAM MEMILIH PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol 10, No 1 (2020), 23-41*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/7404/4372>
- Yuliusdharma, Y., Likdanawati, L., Khalsiah, K., & Wafi, A. (2022). Work Islamic Ethics, Organizational Culture, Work Motivation on Citizenship Organization Behavior and Employees Performance at Bank Aceh Sharia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February, 1126-1133*. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3713/pdf>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>